

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Абдуллаева Барно Хатамовна

преподаватель кафедры методики русского языка, Ферганский государственный университет, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14457503>

Аннотация. В статье рассматривается роль лингвострановедческих текстов в развитии когнитивных навыков студентов, изучающих иностранный язык. Автор подчёркивает значимость культурно-исторического контекста для формирования у обучаемых аналитического, критического и систематизирующего мышления. Проанализированы виды когнитивных умений, развиваемых в процессе работы с лингвострановедческими материалами, предложены методические приёмы, способствующие более глубокому пониманию культуры изучаемого языка. Рассмотрены возможности оценки эффективности такого подхода и определены перспективы его дальнейшего совершенствования. Статья адресована специалистам в области методики преподавания иностранных языков, культурологам и исследователям межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: лингвострановедение, когнитивные навыки, межкультурная коммуникация, аналитическое мышление, критическое мышление, методика преподавания, культурный контекст.

Современная парадигма обучения иностранным языкам всё больше ориентируется на комплексное формирование у студентов не только языковой компетенции, но и тех когнитивных умений, которые необходимы для качественного понимания межкультурных коммуникаций. Лингвострановедческий подход в преподавании, получивший своё развитие в трудах таких исследователей, как Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, расширяет рамки традиционного языкового обучения, вводя студентов в культурно-исторический контекст страны изучаемого языка. Это не только повышает мотивацию изучения языка, но и способствует развитию аналитического, критического и систематизирующего мышления. Отечественные и зарубежные учёные (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Х.-Г. Гадамер, Э. Саид) неоднократно подчёркивали важность культурного кода и интертекстуальности в понимании художественных, исторических и публицистических текстов. М.М. Бахтин и Ю.М. Лотман, в частности, указывали, что любой текст «вписан» в семиотическое

Dekabr, 2024-Yil

пространство культуры и вступает во «взаимодействие» с другими текстами, формируя тем самым сложные когнитивные структуры восприятия. Таким образом, использование лингвострановедческих материалов даёт студентам возможность осмыслить язык как явление, тесно связанное с историей, традициями и ценностями определённого народа.

1. Роль лингвострановедческих текстов в когнитивном развитии

По мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, лингвострановедческий материал способствует преодолению «безликости» языкознания, придавая языку национально-культурную специфичность. Студенты, работающие с такими материалами, не просто запоминают слова и грамматические структуры, но и учатся интерпретировать культурные коды, проникать в логику мышления носителей языка. Данный процесс активизирует когнитивную сферу: обучаемые начинают анализировать, систематизировать, сопоставлять и критически оценивать новую информацию.

С точки зрения культурно-исторической психологии Л.С. Выготского, развитие мышления человека неотделимо от культурных инструментов, среди которых язык занимает центральное место. При работе с лингвострановедческими текстами студент осваивает не только новые лексические единицы, но и способы концептуализации мира, характерные для другой культуры. Это запускает механизмы познания, связанные с расширением когнитивных схем и развитием абстрактного мышления.

2. Виды когнитивных навыков, формируемых при работе с лингвострановедческими материалами

Исследователи в области когнитивной лингвистики (З.Д. Попова, И.А. Стернин) отмечают, что изучение культурного контекста помогает формировать сложные семантические сети, позволяющие глубже понимать значения слов и выражений. В результате у студентов развиваются:

- **Аналитические навыки:** способность выделять и интерпретировать ключевые факторы текста, выявлять причинно-следственные связи и культурно-исторические предпосылки.
- **Навыки систематизации и классификации:** интеграция крупных массивов информации о культуре, истории, географии, искусстве в единую систему знаний.
- **Сопоставительные навыки:** умение сравнивать культурные реалии изучаемого языка с реалиями своей собственной культуры, развивая таким образом межкультурную компетенцию и гибкость мышления.

Dekabr, 2024-Yil

- **Критическое мышление:** оценка достоверности, авторитетности и объективности источников, выявление идеологических или пропагандистских элементов в тексте, умение отличить факты от мнений.
- **Концептуализация и рефлексия:** формирование собственных концептов, обобщений и оценок культурных феноменов, способность к метапознанию.

3. Методические приёмы развития когнитивных навыков

Многие учёные-методисты (Н.Д. Гальскова, Г.В. Елизарова) подчеркивают, что успешное развитие когнитивных навыков требует вариативности и интерактивности методик. Среди эффективных приёмов можно выделить:

- **Предварительная подготовка лексики и реалий:** студенты знакомятся с ключевыми понятиями, именами, датами перед чтением основного текста. Это облегчает понимание и стимулирует аналитическую деятельность.
- **Проблемные вопросы и дискуссии:** открытые вопросы, стимулирующие к сравнению культурных традиций и обсуждению социально-исторического контекста, развивают критическое мышление и умение формулировать аргументированные выводы.
- **Проектная деятельность:** выполнение мини-исследований, подготовка презентаций, сравнение культурных явлений разных стран. Такая деятельность помогает студентам самостоятельно добывать знания, систематизировать и интерпретировать их.
- **Сравнительный анализ текстов:** чтение текстов, отражающих разные периоды истории или региональные особенности, сравнение их между собой и с родной культурой студентов, формирует способность к широкому и гибкому взгляду на мир.
- **Интеграция мультимедийных ресурсов:** использование фильмов, документалистики, подкастов и виртуальных экскурсий расширяет информационное поле и побуждает студентов к целостному анализу материалов.

4. Оценка эффективности и перспективы

Для оценки эффективности развития когнитивных навыков возможно применение разнообразных методик: тестов, анкет, анализа письменных работ, проведения устных собеседований. Исследователи также указывают на необходимость динамического наблюдения за когнитивным прогрессом студентов, отражающего изменения в их отношении к информации, критической оценке контента и умению формировать собственную точку зрения. В перспективе возможно дальнейшее расширение

Dekabr, 2024-Yil

лингвострановедческих курсов за счёт цифровых технологий (онлайн-платформы, базы данных по культурным реалиям), внедрения проектно-исследовательских форм и интеграции междисциплинарных подходов (история, социология, культурология, философия).

Заключение

Мнения ведущих учёных в области лингвострановедения, когнитивной лингвистики и межкультурной коммуникации сходятся в том, что изучение лингвострановедческих текстов стимулирует активное развитие когнитивных навыков студентов. Процесс обучения выходит за рамки механического усвоения языковых форм и превращается в динамическое познание мира через призму другой культуры. Такой подход формирует у студентов способность к критическому мышлению, сравнительному анализу, рефлексии и концептуализации, повышая их готовность к межкультурному диалогу и дальнейшему профессиональному развитию.

REFERENCES

1. **Бахтин, М. М.** Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-е изд. – М. : Художественная литература, 1979. – 504 с.
2. **Верещагин, Е. М., Костомаров, В. Г.** Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – 2-е изд. – М. : Русский язык, 1983. – 320 с.
3. **Выготский, Л. С.** Мышление и речь / Л. С. Выготский. – Изд. 5-е. – М. : Педагогика, 1982. – 352 с.
4. **Гадамер, Х.-Г.** Истина и метод: основы философской герменевтики / Х.-Г. Гадамер ; пер. с нем. Г. Б. Петрова. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.
5. **Гальскова, Н. Д.** Современная методика преподавания иностранных языков: Пособие для учителя / Н. Д. Гальскова. – М. : Аркти, 2004. – 192 с.
6. **Елизарова, Г. В.** Культура и обучение иностранным языкам / Г. В. Елизарова. – СПб. : КАРО, 2005. – 352 с.
7. **Лотман, Ю. М.** Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство-СПБ, 2000. – 704 с.
8. **Попова, З. Д., Стернин, И. А.** Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Изд. 2-е, перераб. – Воронеж : Истоки, 2007. – 314 с.